

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Мусаева Амина Караматовна

Азиатский Международный Университет

Преподаватель русского языка кафедры «История и филология»

Истамова Олтиной Икромовна

Oltinoy894@gmail.com

Студентка группы ФТ(р)-24 филологического направления г. Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608624>

***Аннотация.** Актуальность данной темы заключается в выработывании коммуникативной компетенции студентов. Студенты представляют собой характерную группу будущих кадров, которые должны обладать особым чувством ответственности за свою будущую профессию. Интерактивные методы способствуют активному взаимодействию студентов. Они учат выражать свои мысли, обосновать свою позицию и адаптироваться к различным коммуникативным ситуациям.*

Причиной столь высокого внимания к интерактивным методам, является необходимостью нынешнего обучения не только профессиональной, но и коммуникативной компетенцией.

***Ключевые слова:** эффективность интерактивных методов, формирование коммуникативной компетенции, современные образовательные технологии, интерактивные методы обучения, индивидуализация обучения, творческие способности.*

Введение

Интерактивные методы обучения. В чём заключается важность их применения в образовательном процессе?

Современные образовательные технологии требуют от преподавателей использования инновационных и интерактивных методов обучения, которые направлены на активизацию учащихся, развитие их критического и творческого мышления. В отличие от традиционных подходов, ориентированных на пассивное восприятие материала, интерактивные методы подразумевают активное участие студентов в учебном процессе. Эти методы включают разнообразные формы взаимодействия, которые существенно увеличивают мотивацию учащихся и способствуют наилучшему усвоению знаний. В этой

статье рассматриваются основные интерактивные методы, их преимущества и способы применения в учебном процессе.

Материалы

Применение интерактивных методов на уроках русского языка

Особенно эффективными интерактивные методы являются на уроках русского языка, где важно развить навыки не только в грамматике, но и в восприятии и использовании языка в реальной жизни. Применение интерактивных методов, таких как ролевые игры, дебаты, творческая работа, значительно повышает интерес учащихся к предмету и помогает сделать процесс обучения более глубоким и многогранным.

Понятие интерактивных методов

Интерактивные методы обучения — это такие подходы, при которых ученик становится активным участником учебного процесса. В отличие от традиционных лекций, в рамках инновационных технологий обучения учащиеся активно взаимодействуют с материалом, преподавателем и друг с другом. Этот подход направлен на развитие у студентов навыков, которые помогут им эффективно решать реальные задачи и работать в команде. Суть интерактивного обучения заключается в том, чтобы студент не просто воспринимал информацию, а активно участвовал в ее анализе, обсуждении и использовании.

Преимущества интерактивных методов заключается в нижеследующем:

-Повышение вовлеченности студентов

Интерактивные методы обучения делают процесс обучения более интересным и вовлекающим. В отличие от традиционных лекций, где учащиеся часто являются пассивными слушателями, интерактивные методы требуют активного участия. Это способствует повышению интереса к изучаемой теме, укреплению мотивации и улучшению результатов учебы. Учащиеся становятся не просто получателями информации, но и ее активными соавторами, что значительно усиливает их заинтересованность.

-Развитие критического мышления

Одним из основных преимуществ интерактивных методов является развитие критического мышления у учащихся. В рамках обсуждений, дебатов, ролевых игр и других активных методов студенты учат анализировать информацию, выстраивать логические связи, оценивать различные точки зрения и принимать обоснованные решения. Это особенно важно в условиях современного образования, где умение мыслить критически и аргументировать свою позицию является неотъемлемой частью образовательного процесса.

-Улучшение коммуникативных навыков

Коммуникативная компетентность — это способность эффективно взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях общения. Развитие этого навыка имеет важное социально-педагогическое значение, так как оно не только повышает качество образовательного процесса, но и формирует готовность учащихся к полноценной жизни в современном обществе.

Интерактивные методы обучения содействуют развитию коммуникативных навыков. Работая в группах, участвуя в дискуссиях или представлении проектов, студенты учат эффективно взаимодействовать с другими, выражать свои мысли, слушать и учитывать мнения других. Эти навыки важны не только для учебного процесса, но и для профессиональной деятельности.

-Индивидуализация обучения

В отличие от традиционного подхода, где все ученики получают одинаковые задания, интерактивные методы позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого студента. Это может быть как в плане темпа обучения, так и в выборе материалов. Например, использование онлайн-платформ и образовательных ресурсов дает возможность ученикам учиться в удобном для них темпе, а преподаватели могут легко отслеживать их успехи и помогать им в освоении материала.

-Развитие творческих способностей

Интерактивные методы активно способствуют развитию творческих способностей учащихся. Это особенно важно в гуманитарных дисциплинах, таких как русский язык и литература, где требуется нестандартный подход к решению задач. Работа над проектами, ролевыми играми, создание презентаций или видеороликов стимулирует креативность и помогает развивать инновационные идеи.

-Повышение самостоятельности учащихся

Применение интерактивных методов также способствует повышению уровня самостоятельности студентов. Например, при применении методики перевернутой аудитории учащиеся изучают материал дома и приходят на занятия уже подготовленными для обсуждения, решения задач и выполнения практических заданий. Это позволяет студентам работать в своем темпе и более глубоко осваивать материал.

Основные виды интерактивных методов обучения

1. Ролевые игры

Ролевые игры являются одним из наиболее эффективных методов активного обучения. В ходе таких занятий студенты принимают на себя роли, которые позволяют им вжиться в разные ситуации и отработать навыки общения. Например, на уроках русского языка учащиеся могут разыгрывать сцены из литературных произведений или создавать собственные диалоги на изучаемую тему. Это помогает учащимся развивать речевые навыки, улучшать грамотность и уверенность в себе.

2. Дискуссии и дебаты

Дискуссии и дебаты — это формы обсуждения, при которых учащиеся не только высказывают свое мнение, но и учат аргументировать свою точку зрения, прислушиваться к мнению других. Это развивает критическое мышление, учит работать с информацией и аргументами, что является важным навыком как в учебе, так и в жизни.

3. Проектная деятельность

Проектная деятельность включает выполнение учеником или группой учеников комплексного задания, связанного с реальной проблемой или ситуацией. Это может быть создание исследовательского проекта, подготовка презентации, участие в социальных или культурных инициативах. Проектная работа развивает у учащихся навыки планирования, организации работы, взаимодействия в группе и поиска информации.

4. Метод перевернутого класса

Перевернутая аудитория — это метод, при котором традиционные элементы урока, такие как объяснение нового материала и домашние задания, меняются местами. Студенты изучают теорию дома с помощью видеуроков или лекций, а на занятиях активно применяют полученные знания, решая задачи, обсуждая вопросы и проводя практические занятия. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать время урока.

5. Групповая работа

Групповая работа — это метод, в рамках которого учащиеся работают в малых группах, решают поставленные задачи, обмениваются мнениями и предлагают решения. Групповая работа помогает развить навыки сотрудничества, обмена опытом и коллективного принятия решений.

6. Метод мозгового штурма

Мозговой штурм — это метод, при котором учащиеся генерируют идеи по определенной теме. Этот метод активно используется для поиска решений проблем, создания новых идей и выработки креативных подходов. Например, в рамках уроков

русского языка учащиеся могут вместе генерировать идеи для написания эссе или создания творческого проекта.

7. Использование мультимедийных и цифровых технологий

С развитием технологий преподаватели могут использовать различные мультимедийные ресурсы: видеоматериалы, аудиофайлы, презентации, анимации и так далее. Мультимедийные элементы помогают сделать уроки более наглядными, а также дают возможность представить информацию с разных сторон. Важно также использование образовательных платформ, таких как Google Classroom, Kahoot! или Quizlet, которые делают процесс обучения более увлекательным и разнообразным.

Заключение

Интерактивные методы обучения играют ключевую роль в современном образовательном процессе. Они помогают учащимся не только усваивать теоретический материал, но и развивать важнейшие жизненные навыки, такие как критическое мышление, креативность, коммуникация и способность к самообразованию. Внедрение этих методов в учебный процесс делает его более интересным и продуктивным, создавая условия для формирования всесторонне развитой личности.

REFERENCES

1. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlarini. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
2. Karamatovna, M. A. (2023). Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. *International Journal on Orange Technologies*, 5(11), 1-5.
3. Karamatovna, M. A. (2023). Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. *International Journal on Orange Technologies*, 5(11), 1-5.
4. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 177-194. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6942>
5. Musaeva , A. . (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK ANAMIYATI. *Журнал*

- академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 60–63. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28851>
6. LEARNING LANGUAGES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATION. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 244-259. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6951>
 7. ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 212-226. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6946>
 8. TILLARNI O'RGANISH TALABLAR MULOQATINI RIVOJLANISH OMILLI. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 227-243. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6948>
 9. NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR STUDYING LATIN LANGUAGE IN MEDICAL UNIVERSITIES. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 260-270. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6958>
 10. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 177-194. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6942>
 11. Karamatovna, M. A. . (2024). Fostering the Acquisition of Communicative Skills among Students. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 281–286. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2700>
 12. Karamatovna , M. A. . (2024). Scientific and Theoretical Basis For Improving the Quality of Educational Process Based on Innovative Approaches. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 311–319. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2752>
 13. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
 14. Karamatovna, M. A. . (2024). Important Aspects of Improving Students' Communicative Competence Today. *Miasto Przyszłości*, 55, 237–243. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5595>

15. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
16. Karamatovna, M. A. . (2024). Important Aspects of Improving Students' Communicative Competence Today. *Miasto Przyszłości*, 55, 237–243. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5595>
17. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). IMPROVING THE QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION PROCESS BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(9),95–100. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/871>
18. Mycaeva A. (2024). IMPROVED MODEL OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–49. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30675>
19. Karamatovna, M. A. (2024). Integration of Distance and Full-Time Education as an Innovative Approach to Developing Communicative Competence. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(10), 5–13. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4136>
20. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
21. Karamatovna, M. A. (2024). Enhancing the Quality of Teaching in Higher Education: Strategies for Success. *American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750)*, 2(2), 97-103
22. Musaeva Amina Karamatovna. (2024). Formation of Students Communicative Competence. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777)*, 2(1), 156–164. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJLISI/article/view/2817>
23. Musayeva, A. (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>

24. Musayeva Amina Karamatovna. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLASSES IN THE DISCIPLINE "CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION". *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 85–89. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue11-17>
25. Musayeva , A. . (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>
26. Мусаева А. . (2023). ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ОРҚАЛИ УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 51–58. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24044>
27. 5.Musaeva,A.(2024).TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA FANLAR INTEGRATSIYASI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 64–67. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28853>
28. Karamatovna, M. A. (2024). Enhancing the Quality of Teaching in Higher Education: Strategies for Success. *American Journal of Science on Integration and Human Development* (2993-2750), 2(2), 97-103.
29. Karamatovna, M. A. . (2024). Fostering the Acquisition of Communicative Skills among Students. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 281–286. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2700>
30. Мусаева А. (2024). IMPROVED MODEL OF METHODOLOGY FOR DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–49. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30675>
31. Karamatovna , M. A. . (2024). Scientific and Theoretical Basis For Improving the Quality of Educational Process Based on Innovative Approaches. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 311–319. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2752>

32. Musayeva , A. . (2024). "FOSTERING ADVANCED PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN UNIVERSITY STUDENTS VIA INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE COURSE 'CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION'". *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 35–41. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/27632>
33. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH. A.Musayeva Buxoro shahar Osiyo Xalqaro Universiteti Tarix va filologiya kafedrası assistenti <https://doi.org/10.5281/zenodo.10004243>
34. Musayeva , A. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF INCREASING THE QUALITY OF THE HIGHER EDUCATION PROCESS BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. *Modern Science and Research*, 3(2), 624–633. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29426>
35. Мусаева А. . (2023). ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ОРҚАЛИ УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12), 51–58. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/24044>
36. Musaeva , A. . (2024). ЭНЕРГЕТИК ҚАБУЛ ҚИЛУВЧИ ЁШЛАР КОНТИНГЕНТИНИ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИДА ЎРГАНИЛГАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 68–72. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28856>
37. Караматовна, М. А. (2024). Научно-теоретические основы повышения качества образовательного процесса на основе инновационных подходов. *ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИЙ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ*, 4(3), 311-319. Извлечено из <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2752>
38. Musayeva Amina Karamatovna. (2023). FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS THROUGH THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLASSES IN THE DISCIPLINE "CULTURE OF SPEECH AND COMMUNICATION". *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 85–89. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue11-17>

39. Musaeva, A. (2024). ЭНЕРГЕТИК ҚАБУЛ ҚИЛУВЧИ ЁШЛАР КОНТИНГЕНТИНИ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИДА ЎРГАНИЛГАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(3), 68–72. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28856>
40. Musaeva, A. (2023). THE HARMONY OF MAN AND NATURE IN THE WORK OF PAUSTOVSKY. *Modern Science and Research*, 2(6), 113–115. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/20900>